

УДК 004.946

<https://doi.org/10.36906/AP-2020/13>

ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕДЫ РАЗРАБОТКИ UNITY С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Костин М. А.

*Нижневартровский государственный университет
г. Нижневартовск, Россия*

Казиахмедов Т. Б.

*канд. пед. наук
Нижневартровский государственный университет
г. Нижневартовск, Россия*

Аннотация. В данной статье рассматривается возможность использования среды разработки Unity вместе с шлемом виртуальной реальности Oculus Rift S. Также продемонстрированы основные настройки ПО для разработки продукта с поддержкой VR технологий. Проанализировано устройство работы виртуальной реальности в среде Unity.

Ключевые слова: виртуальная реальность, Unity, программирование, Oculus Rift S, шлем виртуальной реальности, C#, исследование.

Год за годом люди создают и совершенствуют различные технологии. Они используются в различных сферах и отраслях. Одна из таких технологий является виртуальная реальность (VR). На сегодняшний день данная разработка является очень важной, так как может применяться во многих сферах одновременно: медицина, образование, космонавтика, развлечение и многое другое. Например, школы могли бы с помощью VR погружать учеников на уроках истории в различные временные периоды, а на уроках географии переносить их в дальние уголки нашей планеты. Больницы могут использовать данную технологию в лечении фобий пациентов или создавая симуляции для обучения врачей. Плюс ко всему устройства, отображающие виртуальную реальность, становятся более доступны на рынке с каждым годом [1].

Но здесь возникает проблема перенесения тех или иных ситуаций и миров в виртуальную реальность. Появляются вопросы «Как создать приложение?», «Количество затраченных ресурсов для создания», «Необходимые знания виртуальной реальности».

Для решения этих и других вопросов было обращено внимание на среду разработки Unity. В отличие от других сред Unity довольно-таки проста в освоении и имеет более лояльные правила распространения разработки в коммерческих целях. Также она более легкая в техническом плане. Не обязательно иметь очень дорогое и производительное «железо» для разработки чего-нибудь простого (<https://clck.ru/T7TxR>).

В первую очередь для разработки приложения была установлена среда Unity последней версии 2020.1.9f1. После скачивания и установки предлагалось выбрать тип разрабатываемого приложения (рис. 1). Так как в статье указывается использование среды с VR, то удобнее всего выбирать тип 3D из-за более простого способа восприятия окружения (<https://clck.ru/T7Tzs>). После создания проекта появляется окно, которое делится на части (рис. 2):

Рис. 1. Выбор типа приложения

Рис. 2. Окно Unity

1. Иерархия — отображает все задействованные в сцене объекты.
2. Инспектор — выводит все характеристики выбранного объекта.
3. Проект — проводник по папкам созданного проекта.
4. Меню — панель инструментов.
5. Сцена — отображение созданного мира и размещение объектов.

Для подключения шлема виртуальной реальности к Unity необходимо скачать готовые ассеты VR для работы. Ассет — это некоторая заготовка для разработчика от другого разработчика. Так как разработка велась на Oculus Rift S, то был скачен ассет под этот шлем. В нем содержатся многие элементы: настройка и трекинг рук и головы, различные предметы, скрипты для взаимодействия.

После скачивания ассетов необходимо настроить работу нужного шлема в Unity. Делается это в окне Edit => Project Setting (рис. 3). Там присутствует множество различных настроек: аудио, графика, физика, скрипты, время и многое другое. Необходим пункт XR Plug-in Management. Он отвечает за то, чтобы шлем, связываясь со средой разработки, определял включение и выключение приложения. Команда разработчиков Unity предоставляет некоторые готовые настройки для шлемов Oculus, Windows Mixed, Magic Leap. Для подключения других шлемов нужные настройки необходимо брать с сайтов разработчиков.

Рис. 3. Настройки проекта

Далее для настройки надо привязать друг к другу шлем и контроллеры. Осуществляется это созданием объекта `OVRPlayerController` как главного объекта. Он содержит в себе работу шлема и его отслеживание. Ему необходимо добавить компонент `OVRCameraRig`, который отвечает за движение шлема. Данный компонент будет передавать расположения контроллерам. В `OVRCameraRig` находится компонент `TrackingSpace`. Его и надо будет передавать. Есть несколько способ работы с ним. В одном варианте, добавляется в компонент `TrackingSpace` объект `localAvatar`, которому надо по-отдельности передать руки: левую, правую. В другом же способе создаются отдельно руки и им передается параметр (рис. 4).

Рис. 4. Первый способ связки рук и головы

Когда общая настройка шлема завершена, то можно приступить к созданию виртуального мира. Чтобы ощущение присутствия было более эффективное, необходимо задать такую обстановку, чтобы задействовались несколько органов чувств разом. Не обязательно делать реалистичную картинку, главное, сделать ее качественной, чтобы ощущение погруженности было сильнее. Также не стоит забывать про объемный звук. Он даст понять человеку, что находится позади или сбоку в двух или пяти метров от него. Если

производится действие над каким-либо объектом, то оно должно быть, как можно более реалистичным, чтобы мозг понимал, что все это по-настоящему.

Создания одного виртуального мира мало для работы. Далее необходимо начать программирование объектов. Задавать им ту или иную логику. Чем больше объектов находится вокруг человека, тем погружение будет более реалистичным, но повышается время разработки, программирую различные по свойствам объекты. Программирование объектов происходит на языке C#. Для работы с ним нужно только установить удобную для себя IDE и подключить в Unity в настройках, выбрав путь до запускаемого файла (рис. 5).

Рис. 5. Подключение IDE

Подводя итоги, можно сказать, что разработка приложения для виртуальной реальности доступна всем, но не так проста. Чтобы создать качественное приложения необходимо учитывать множество аспектов: звук, качество картинки, реалистичное поведение объектов, правильное отслеживание, оптимизация проекта и многое другое (<https://clck.ru/T7TvP>).

С разработкой небольшого приложения справится и один человек, но все-таки желательно работа команды, чтобы каждый ее член занимался своей частью работы. Разделив свои обязанности поровну между всеми людьми в команде, время на разработку понадобится меньше, а производительность повысится.

Литература

1. Джонатан Л. Виртуальная реальность в Unity / Пер. с англ. Рагимов Р.Н. М.: ДМК Пресс, 2016. 316 с.

©Костин М. А., Казиахмедов Т. Б., 2020